

KOREYA RESPUBLIKASINING MARKAZIY OSIYODAGI “K-SILK ROAD” STRATEGIYASI

Jahongir Saidov
JIDU tayanch doktoranti
Тел:+998945836535
E-mail:jakhongirsaidov96@gmail.com

Annotatsiya. 2024-yil iyun oyida Janubiy Koreya prezidenti Yun Sek Yol Turkmaniston, Qozog‘iston va O‘zbekistonga tashrif buyurib, Markaziy Osiyo bo‘ylab turnesi davomida yangi “K-Silk Road” strategiyasining boshlanishi va Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyoda xom ashyo va foydali qazilmalar, rivojlanishga ko‘maklashish, madaniy almashinuv hamda hamkorlikni qamrab olgan keng qamrovli tashabbusi bo‘ldi. Ushbu strategiya mamlakatning mintaqadagi birinchi hamkorligi bo‘lmasa-da, Janubiy Koreya sobiq prezidenti Mun Chje Inning “Po‘latdan yasalgan ipak yo‘li”ni yaratishga bo‘lgan avvalgi tashabbusi bilan birgalikda Yun Sok Yol dasturi kengayishida davom etmoqda va Janubiy Koreya bizneslarini yanada integratsiya qilish yo‘lidagi muhim qadamdir.

Kalit so‘zlar: “K-Silk Road”, Markaziy Osiyo, energetika, transport, iqtisodiyot, kompaniya.

СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ «K-SILK ROAD» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. В июне 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил Туркменистан, Казахстан и Узбекистан в рамках регионального турне по Центральной Азии, в ходе которого было объявлено о запуске новой стратегии «K-Silk Road». Эта инициатива представляет собой широкомасштабную программу Республики Корея, охватывающую сотрудничество в сферах добычи сырья и полезных ископаемых, содействия развитию, культурного обмена и партнерства в Центральной Азии. Хотя это не является первым примером корейского сотрудничества в регионе, данная стратегия является продолжением прежней инициативы бывшего президента Мун Чжэ Ина по созданию «Стального шелкового пути» и свидетельствует о дальнейшем расширении и углублении экономической интеграции корейского бизнеса в регионе.

Ключевые слова: «K-Silk Road», Центральная Азия, энергетика, транспорт, экономика, корпорации.

THE REPUBLIC OF KOREA'S K-SILK ROAD STRATEGY IN CENTRAL ASIA

Abstract. In June 2024, South Korean President Yoon Suk Yeol embarked on a regional tour across Central Asia, visiting Turkmenistan, Kazakhstan, and Uzbekistan. During this tour, he launched the new "K-Silk Road" strategy—a comprehensive initiative that outlines South Korea’s engagement in the region through cooperation in raw materials and mineral extraction, development assistance, cultural exchange, and multifaceted partnerships. While not the Republic of Korea’s first engagement in Central Asia, this strategy builds upon former President Moon Jae-in’s earlier proposal for a “Steel Silk Road” and signifies an important step toward deeper integration of South Korean businesses in the region.

Keywords: K-Silk Road, Central Asia, energy, transport, economy, corporations.

2024-yil iyun oyida Prezident Yun Sok Yol mintaqaviy safarini Turkmanistonga tashrif bilan boshladi va Prezident Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Koreya Respublikasi rahbari dunyo miqyosida to‘rtinchi yirik tabiiy gaz zaxirasiga ega bo‘lgan Turkmaniston va dunyodagi to‘rtinchi yirik tabiiy gaz xaridori Koreya o‘rtasidagi energiya aloqalarini

mustahkamlash tarafdori. Davlat rahbarlari energetika sohasida hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlarini ta'kidladilar. Bu fikr har ikki davlatdan 250 nafar ishtirokchini jamlagan Koreya-Turkmaniston biznes forumida yangragan. Forumda ishbilarmonlar energetika sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldilar.

Daewoo Engineering ikkita o'g'it zavodi loyihasi ustida ishlash niyatini e'lon qildi. Hyundai Engineering Turkmaniston davlat gaz korporatsiyasi bilan hamkorlikda Galkinish gaz konida to'rtinchi oltingugurtdan tozalash inshootini qurish bo'yicha shartnoma imzoladi. Bundan tashqari, birinchi marta 2013-yilda Kiyani viloyati uchun boshlangan polimer zavodi bo'yicha yangi qaror qabul qilindi.

Koreya o'tgan yillarda Turkmanistonda 5G texnologiyasini rivojlantirishga e'tibor qaratgan va mamlakatda "aqli shahar" konsepsiyasini joriy etish bo'yicha ishlarni boshlagan. Daewoo Engineering kompaniyasi Arkadag' aqli shahar loyihasining ikkinchi bosqichini amalga oshirishni maqsad qilgan, u 64 000 kishiga mo'ljallangan aqli shahar kontsepsiyasi uchun pilot dastur sifatida ishlaydi.

Yun Sok Yol va Qozog'iston Prezidenti Q.J.Tokayev o'rtasidagi uchrashuvda Kia, Daewoo va Hyundai kabi kompaniyalar mamlakatda yangi texnologiyalarni joriy etish va kadrlar tayyorlash tashabbuslarini kuchaytirish rejalarini muhokama qildi. Energetika sohasida Prezident Tokayev 2023-yilda Doosan Enerbility tomonidan Turkistonda quriladigan 882 million dollarlik kombine elektr stansiyasiga qiziqish bildirdi. Mazkur loyiha Qozog'istonning energetika infratuzilmasini ilg'or texnologiyalar va xalqaro sheriklik asosida kengaytirishga sodiqligini ta'kidlaydi.

Bank sektorida tomonlar BNK Financial Groupga tegishli bo'lgan BNK Finance Kazakhstan, xususan, mikromoliyalash sohasidagi faoliyat doirasini kengaytirishga kelishib oldilar. Ushbu tashabbus Koreya kompaniyalarining butun mamlakat bo'ylab energetika sohasiga sarmoyalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Koreya bank operatsiyalari ilk bor Qozog'istonda 2008-yilda Kookmin Bank va Shinhan Bank tashabbuslari bilan boshlangan. Bu o'zgarishlar Koreyaning Qozog'istondagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash va moliyaviy xizmatlarni yaxshilashga sodiqligini ta'kidlaydi.

Muhokamalarda, shuningdek, muhim akademik tashabbus ko'rib chiqildi, natijada Seul Milliy Fan va Texnologiya Universiteti va Qo'rqit Ata nomidagi Qizilo'rda universiteti o'rtasida sun'iy intellekt sohasida qo'shma tadqiqotlar bo'yicha hamkorlik qilish to'g'risida kelishuvga erishildi. Bundan tashqari, Woosong universiteti va Koreya ilm-fan va texnologiya ilg'or instituti (KAIST) uchun kampuslar tashkil etish rejaları yakunlandi. Ushbu tashabbuslar Koreyaning ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish va sun'iy intellekt kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bo'yicha tajribani qo'llab-quvvatlashga sodiqligini ko'rsatadi.

Qozog'istonning Koreya bilan madaniy aloqalari chuqurlashishga tayyor, bu mamlakatda 150 000 ga yaqin etnik koreyslar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ikki xalq o'rtasidagi tarixiy aloqalar 2019 va 2021 yillarda Gye Bong-Vu, Xvan Vun-Chjon va Xon Beom-do qoldiqlari vataniga qaytarilishi bilan yanada mustahkamlandi. Bu shaxslar Koreyaning 1910-yildan 1945-yilgacha Yaponiya bosqinidan mustaqillik uchun kurashida muhim rol o'ynagan.

O'zbekiston va Koreya Respublikasi Prezidentlari Shavkat Mirziyoyev va Yun Sok Yolning samarali uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'zbekiston tarixiy va madaniy aloqalari tufayli Koreyaning mintaqadagi eng muhim hamkori hisoblanadi. Qadimgi Koreya qirolligi Goguryo va bu hududdagi qadimgi turklar o'rtasidagi diplomatik aloqalar 6—7-asrlarga borib taqaladi. Qolaversa, O'zbekiston mintaqadagi eng ko'p koreys millatiga mansub bo'lib, uning soni 200 000 dan oshadi. Sh.Mirziyoyev rahbarligida O'zbekiston Koreya sarmoyalariga ustuvor ahamiyat berishda davom etmoqda. Prezident Yunning "K-Silk Road" istiqboli O'zbekistonning tarixiy Ipak yo'li bo'ylab strategik joylashuviga katta ahamiyat berib, butun mintaqada rivojlangan iqtisodiy va madaniy almashinuvlarni qo'llab-quvvatlashda xalqning hal qiluvchi rolini ta'kidlaydi.

Shuningdek, uchrashuvlarda “O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati va Hyundai Rotem o‘rtasida Toshkent-Urganch-Xiva yo‘nalishida xizmat ko‘rsatuvchi Jaloliddin Manguberdi nomli elektropoyezdlarni xarid qilish bo‘yicha shartnoma imzolandi. Shartnoma shartlariga ko‘ra, Koreya O‘zbekistonga umumiy qiymati 195,7 million dollar bo‘lgan jami 42 vagondan iborat oltita tezyurar poyezdni yetkazib beradi.

Bundan tashqari, Lotte Group bilan muzokaralar chog‘ida Ustyurt gaz-kimyo majmuasida ilgari ishtirok etganliklari asosida sanoat salohiyatini oshirishga alohida e‘tibor qaratilgani ma‘lum qilindi. Bundan tashqari, hamkorlik muhim foydali qazilmalar bo‘yicha kengayishi ko‘zda tutilgan, bu soha Prezident Yun Sok Yolning tashrifi davomida ta‘kidlangan.

Xulosa qilganda, Prezident Yun Koreyaning yangi Markaziy Osiyo konsepsiyasi bo‘lgan “K-Silk Road”ni “30 yillik tajribaning davomi” deb ta‘kidlaydi. Ushbu strategik asos ham Koreya, ham mintaqa mamlakatlari uchun ko‘plab afzalliklarni taqdim etadi. Koreya ikki tomonlama va ko‘p tomonlama munosabatlarni mintaqaviy taranglikni chetlab o‘tib, g‘alaba qozongan yondashuv asosida olib boradi. Ushbu pozitsiya Koreyaning “K-Silk Road” tashabbusi orqali Markaziy Osiyodagi o‘zaro manfaatli sheriklikni qo‘llab-quvvatlashga sodiqligini ko‘rsatadi.

“K-Silk Road” strategiyasi Koreyaning o‘rnatilgan mintaqaviy siyosatiga mos kelishi bilan birga, innovatsion yondashuvlarni ham talab qiladi. Rahbariyat darajasidagi muzokaralar doimiy asosda davom etmoqda, bu ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni yanada mustahkamlashga bo‘lgan qat‘iy ishonchni aks ettiradi. Biroq, Prezident Yun Sok Yol Qirg‘iziston va Tojikistonni mintaqaviy tuzumga har tomonlama integratsiya qilish, jumladan, ushbu respublikalarga yuqori darajadagi tashriflarni amalga oshirish zarurati mavjud. Hozirgacha bu davlatlar bilan aloqalar nisbatan cheklangan bo‘lib, Markaziy Osiyoning yangi strategiyasi doirasida hamkorlikni kuchaytirish imkoniyatini ko‘rsatmoqda.

Foydalingan adabiyotlar

1. K-Silk Road: Korea Unveils New Strategy for Central Asia
<http://cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13805-k-silk-road-korea-unveils-new-strategy-for-central-asia.html>
2. Implementing the K-Silk Road: South Korea’s Growing Commitment to Central Asia
<https://www.caspianpolicy.org/research/energy/implementing-the-k-silk-road-south-koreas-growing-commitment-to-central-asia>
3. Central Asia's Trade Strategies and Korea-Central Asia Cooperation Plans
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4749653